

Dinamiche globali dell'interesse per le tecnologie e i vaccini a mRNA

Ivan Zucconelli

Independent Researcher

2025 — Zenodo Dataset & Report

DOI: 10.5281/zenodo.17633426

Parole chiave: mRNA vaccine; RNA therapeutics; Google Trends; entropia di Shannon; biotecnologie emergenti; informazione pubblica.

Abstract

Questo studio analizza l'evoluzione dell'interesse globale per i vaccini a mRNA e le tecnologie correlate utilizzando i dati di Google Trends (febbraio 2020 – ottobre 2025). Le query “vaccino mRNA”, “terapie RNA”, “tecnologia mRNA” e “consegna mRNA” sono state combinate e normalizzate; la serie risultante è stata valutata con l'entropia di Shannon per stimarne la complessità e la stabilità. L'entropia ($H = 3,80$) è prossima al massimo teorico e l'indice bilanciato di stabilità ($IBS = 0,90$) indica una distribuzione uniforme dell'interesse nel tempo. Si osservano due picchi principali, nell'agosto 2021 e nell'agosto 2025; quest'ultimo è condiviso con le tendenze di “CRISPR” e “biologia sintetica”, ma non con il termine generale “biologia”. Nel complesso, i risultati suggeriscono che l'interesse verso le tecnologie mRNA non è stato un fenomeno esclusivamente pandemico, ma una tendenza persistente legata allo sviluppo delle biotecnologie emergenti.

Introduzione

Il concetto di RNA messaggero (mRNA) è ben conosciuto in biologia molecolare fin dagli anni Sessanta [1]. Tuttavia, la sua evoluzione in una vera e propria piattaforma terapeutica e vaccinale è un fenomeno molto più recente, reso possibile, e accelerato, dalla pandemia di COVID-19 [2].

Dopo il 2020, il termine “mRNA” ha acquisito una maggiore popolarità, non solo tra gli specialisti, ma anche presso un pubblico più ampio, interessato ai temi biologici per motivi culturali o professionali. Questo ha avuto effetti significativi sia sulla ricerca scientifica e sull’industria e sia sulla comunicazione pubblica in ambito biomedico [3,4]. In questo studio non ci soffermiamo sull’mRNA in quanto molecola biologica. Il nostro interesse riguarda invece la sua dimensione comunicativa, osservando come sia cambiato nel tempo l’interesse globale verso espressioni come “vaccino mRNA”, “terapie RNA”, “tecnologia mRNA” e “consegna mRNA”. Si tratta, in altre parole, dell’ambito applicativo e industriale legato all’RNA.

Per misurare l’andamento di questo interesse nel tempo adottiamo un approccio informazionale basato sull’entropia di Shannon [5]. Il valore di H rappresenta uno strumento utile per quantificare la complessità e la variabilità temporale dell’attenzione pubblica. Questo lavoro si colloca in continuità con una precedente analisi dedicata al concetto di CRISPR, seguendo lo stesso metodo [6].

Materiali e Metodi

I dati sono stati estratti da Google Trends [7], utilizzando la combinazione:

mRNA vaccine + RNA therapeutics + mRNA technology + mRNA delivery.

L’operatore “+” (funzione logica OR), come indicato nella documentazione ufficiale di Google Trends [8], consente di includere più termini alternativi in un’unica analisi, fornendo una rappresentazione aggregata dell’interesse globale verso le tecnologie a mRNA.

Le ricerche relative a questi termini tecnici riflettono un interesse associato soprattutto a ricercatori, studenti universitari e professionisti del settore biotecnologico, più che al pubblico generalista. La ricerca è stata eseguita anche sugli intervalli 12 mesi e 5 anni, per confermare che il valore osservato non fosse un artefatto.

I valori mensili non nulli ($n = 69$) sono stati normalizzati in una distribuzione di probabilità e utilizzati per il calcolo dell’entropia di Shannon [5], definita come:

$$H = - \sum p_i \ln(p_i)$$

L’entropia massima teorica è stata calcolata come:

$$H_{\max} = \ln(n)$$

dove $n = 69$.

L'indice bilanciato di stabilità (IBS) è stato definito come:

$$\text{IBS} = H / \ln(69)$$

È stata inoltre applicata una media mobile a sei mesi per evidenziare l'andamento generale del fenomeno.

Risultati

L'analisi ha evidenziato un picco principale nell'agosto 2021, coincidente con la massima copertura mediatica dei vaccini a mRNA. Tale picco è stato seguito da una riduzione progressiva e da una fase di stabilità prolungata tra il 2023 e il 2025 (Figura 1).

Un secondo picco, meno pronunciato, compare nell'agosto 2025. Questo andamento è visibile anche nelle serie dedicate a CRISPR e *synthetic biology*, ma assente nel termine più generico "biology", suggerendo un evento specifico del dominio biotecnologico e non dell'interesse biologico generale.

L'entropia osservata è risultata pari a $H = 3,80$, con $\ln(69) = 4,25$ e un indice bilanciato di stabilità di $\text{IBS} = 0,90$, valori indicativi di una distribuzione ampia e quasi uniforme dell'interesse nel tempo. Questa elevata uniformità informativa implica che, nonostante l'iniziale concentrazione dovuta alla pandemia, il concetto di mRNA ha mantenuto una presenza stabile nella percezione pubblica e, soprattutto, scientifica.

La serie temporale mensile relativa all'interesse per il concetto di "mRNA vaccine and technology" ($n = 69$) mostra una distribuzione caratterizzata da un'elevata variabilità e marcata asimmetria positiva. Il valore medio è 23,23, con mediana e moda coincidenti (11,00), mentre il valore massimo raggiunge 100,00, indicativo di un picco netto.

La deviazione standard è pari a 24,76, con una varianza campionaria di 612,83.

L'asimmetria è 1,57, mentre la curtosi è 1,29, valori che confermano una distribuzione sbilanciata e con picchi meno accentuati rispetto a una curva gaussiana. Il valore minimo osservato è 1,00, il massimo 100,00, per un intervallo complessivo di 99,00 punti. La somma dei valori grezzi è 1603,00. Il livello di confidenza al 95% per la media è pari a 5,95, con un errore standard pari a 2,98.

Figura 1. Andamento dell'interesse per il concetto di "mRNA vaccine and tecnologia" da febbraio 2020 a ottobre 2025 (linea blu). La linea tratteggiata con punti rossi rappresenta la media mobile a 6 mesi.

Discussione

Il profilo temporale ottenuto da Google Trends mostra due elementi centrali: un picco pandemico nel 2021 e una lunga fase di persistenza informativa. L'elevato valore di IBS (0,90) suggerisce che, a differenza di molti concetti legati all'emergenza sanitaria, l'interesse per le tecnologie mRNA non si è esaurito, ma si è stabilizzato come tema scientifico di lungo periodo.

L'analisi comparata con CRISPR [6] e *synthetic biology* evidenzia un comportamento informativo convergente: i concetti biotecnologici mostrano un interesse più duraturo e marcato rispetto ai termini biologici di uso più generale. Questo suggerisce una progressiva istituzionalizzazione della biotecnologia all'interno del discorso pubblico. Google Trends rappresenta maggiormente l'attività di ricerca di utenti familiari con gli strumenti digitali, piuttosto che quella di persone meno inclini all'utilizzo delle risorse online. In questo contesto è plausibile supporre che la maggior parte delle ricerche provenga da addetti ai lavori, studenti e ricercatori, più che dal pubblico generalista. Ciò rende l'entropia non solo una misura dell'interesse, ma anche un indicatore indiretto della densità tecnico-scientifica di un concetto [9]. In questo senso ipotizziamo che più un termine è tecnico e più possa riflettere l'interesse della comunità scientifica.

Conclusioni

Il concetto biotecnologico di mRNA mostra un'elevata complessità e stabilità informativa nel periodo 2020–2025. L'entropia di Shannon indica che il suo impatto

non è stato confinato alla fase pandemica, ma ha contribuito alla formazione di un campo semantico duraturo, condiviso con altri paradigmi biotecnologici contemporanei come CRISPR e *synthetic biology*.

L'approccio informazionale adottato in questo studio si conferma un metodo utile per misurare la vitalità dei concetti scientifici nella società scientifica digitale.

Limiti

Lo studio presenta diversi limiti. L'analisi si basa esclusivamente su Google Trends, che rappresenta solo gli utenti con accesso a Internet e non può essere generalizzata all'intera popolazione. I valori sono espressi in scala normalizzata (0–100), impedendo confronti quantitativi diretti tra concetti o periodi differenti.

L'IBS può essere utilizzato come indicatore proporzionale della stabilità informazionale, ma rimangono differenze di scala e contesto tra le serie analizzate. Inoltre, non è possibile identificare con precisione il profilo degli utenti che effettuano le ricerche, sebbene sia plausibile una prevalenza di operatori scientifici.

Lo studio utilizza solo Google Trends; l'integrazione con altre fonti (Twitter/X, Wikipedia, PubMed, database brevettuali) avrebbe migliorato la robustezza dell'analisi. Non sono stati esaminati nel dettaglio gli eventi mediatici o scientifici che potrebbero aver influenzato i picchi osservati.

Infine, l'indagine è limitata a un singolo asse informazionale, senza considerare geolocalizzazione, categoria di ricerca o lingua della query, che potrebbero arricchire l'interpretazione.

DATA AVAILABILITY

Tutti i dati grezzi sono stati recuperati da Google Trends (analisi globale, 2020–2025). Tuttavia, i valori precedenti all'ottobre 2020 risultavano costantemente pari a zero o inferiori alla soglia minima rilevabile (<1) e sono stati quindi esclusi dall'analisi.

I calcoli dell'entropia e dell'Indice Bilanciato di Stabilità (IBS) sono stati eseguiti in Microsoft Excel utilizzando funzioni logaritmiche standard, sulla base di elaborazioni esplorative assistite da strumenti di intelligenza artificiale GPT-based. Il dataset risultante e il foglio di calcolo utilizzato per l'analisi sono disponibili nel repository Zenodo.

Author contribution

L'autore ha ideato lo studio, effettuato l'analisi e scritto il report. L'assistenza GPT-based (ChatGPT, OpenAI) è stata utilizzata per elaborazioni esplorative e per il miglioramento della bibliografia, della traduzione inglese, della grammatica e della sintassi del manoscritto.

Conflict of interest

L'autore dichiara di non avere conflitti di interesse.

Bibliografia

1. Brenner S, Jacob F, Meselson M. *An unstable intermediate carrying information from genes to ribosomes for protein synthesis*. Nature. 1961;190(4776):576–581. doi:10.1038/190576a0.
2. Dolgin E. *The tangled history of mRNA vaccines*. Nature. 2021;597(7876):318–324. doi:10.1038/d41586-021-02483-w.
3. Sahin U, Karikó K, Türeci Ö. *mRNA-based therapeutics — developing a new class of drugs*. Nat Rev Drug Discov. 2014;13(10):759–780. doi:10.1038/nrd4278.
4. Ball P. *The lightning-fast quest for COVID vaccines — and what it means for other diseases*. Nature. 2021;589(7840):16–18. doi:10.1038/d41586-020-03626-1.
5. Shannon CE. *A mathematical theory of communication*. Bell Syst Tech J. 1948;27(3):379–423. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
6. Zucconelli I. Global Temporal Dynamics of Public Interest in the CRISPR Concept. Zenodo; 2025 Oct 10. doi:10.5281/zenodo.17315040. <https://zenodo.org/records/17315040>
7. Google LLC. *Google Trends* [Internet]. Mountain View (CA): Google; [cited 2025 Oct 14]. Available from: <https://trends.google.com/trends/>
8. Google Support. *Search tips for Trends*. Available from: <https://support.google.com/trends/answer/4359582>
9. Rovetta A. The Impact of COVID-19 on Conspiracy Hypotheses and Risk Perception in Italy: Infodemiological Survey Study Using Google Trends. JMIR Infodemiology. 2021;1(1):e29929. doi:10.2196/29929.